

MEDIATA'LIM VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISH

Qobilbekova Shahzoda Pazliddin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1- boshqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449304>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 17-may 2025 yil

KEY WORDS

Multimedia, axborot, ta'lim, pedagogik mahorat, texnika.

ABSTRACT

Ushbu maqolada mediata'lim vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ fikrlashga o'rgatish borasida so'z yuritiladi

Boshlang'ich ta'lim barcha ta'limning asosiy poydevori hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi: bolaning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini, bugungi kunda eng zarur bo'lgan o'qish savodxonligi, turli ma'lumotlar bilan ishlash ularni kundalik hayotda qo'llay olish, mantiqiy va ijodiy fikrlash, o'z-o'zini boshqarish, jamoada o'zini tuta bilish, yozma va og'zaki muloqot madaniyati qoidalarini egallash, ta'limiy faoliyatni tashkil etish kabi ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayonida keng qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda.

Buning asosiy sabablaridan biri an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi.

Bugungi kunda o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini namoyon bo'lishida ularning "aqliy fikrlashi", "hissiy fikrlashi", "kreativ fikrlashi", "mazmundor fikrlashi", "mantiqiy fikrlashi" kabi jihatlarida namoyon bo'ladi va aynan o'quvchilarda fikrlashning mantiqiy fikrlash turi nisbatan sust va og'ir shakllanadi va mazkur holat uchun biz mediata'lim texnologiyalari asosida mantiqiy fikrlashning ko'rinishlarini bolalarga ko'rsatib o'rgatishimiz juda muhim hisoblanadi. O'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini namoyon bo'lishining yana bir o'ziga xos psixologik belgisi bu bolalarning fikrlashidagi kreativligidir. Kreativlik - bu nisbatan yangi bo'lgan va u joylashgan kontekstga mos keladigan mahsulotni yaratish qobiliyati. Bunday mahsulot, masalan, g'oya, musiqa parchasi, hikoya yoki reklama bo'lishi mumkin. Ta'rif bo'yicha yangi fikr, g'oya original va kutilmagan hisoblanadi, bu yondashuv yoki fikr o'zi yoki boshqa odamlar ilgari yaratgan nazariya yoki fikrdan farq qiladi. Bundan tashqari, uning yangiligi darajasi avval yaratilganidan muhim yangilikgacha minimal farqdan farq qilishi mumkin. Boshqa tomondan, ijodiy mahsulot shunchaki yangi bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari, u moslashuvchan bo'lishi kerak, ya'ni odamning vaziyatiga qarab turli xil cheklovlarga mos kelishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda kreativlik haqidagi g'oyalarini o'rganganda, odatda yangilik va moslashuvchanlik haqida fikr yuritiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, fikr, g'oya, mahsulot kabilarning kreativlik darajasini

baholash uchun mutlaq me'yorlar yo'q. Amaliyotda kreativlikni baholash ijtimoiy konteksni anglatadi. Bitta mutaxassis, bir guruh odamlar yoki umuman jamiyat boshqa ijodiy mahsulotlar bilan taqqoslaganda, ularning asarlari va ularning kreativlik darajasini baholaydilar. Xuddi shunday, shaxsning yoki guruhning global kreativlik darajasi boshqa odamlarga yoki guruhlarga nisbatan baholanadi.

Pedagogik jarayonning mohiyati - o'qituvchi hamda o'quvchining birgalikdagi faoliyati mazmunida aks etadi, mazkur jarayonda pedagog o'quvchiga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi.

Pedagogik yordamning asosiy mohiyati pedagogik jarayonning tavsifi, uning ma'lum maqsadga yo'naltirilganligi, shuningdek, shaxsni shakllantirish va tarbiyalash borasida hal etiladigan vazifalar bilan ifodalandi.

Zamonaviy o'qitish texnologiyalari - majmuaviy integral (butun, uzviy bog'lik) tizim bo'lib, unda ta'lim maqsadlari asosida belgilangan. Ko'nikma va mulaka o'quvchilar tomonidan nazariy bilimlarni o'zlashtirish, ularda muayyan ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, mediata'limni xalqimizning urf-odatlariga, milliy qadriyatlariga tayangan holda, umuminsoniy qadr-qimmatlarga asoslanib tashkil etilishi kerak. Mediata'lim yoshlarimizni zamonaviy axborot texnologiyalari bilan xavfsiz va samarali muloqot qilishga tayyorlaydi, ularda mediaogohlikni, mediasavodxonlikni, mediamadaniyatni va mediakompetentlikni shakllantiradi. Shuning uchun maktab o'quvchilarini mediasavodxonlikka o'qitish davlatimiz ta'lim siyosatida ustuvor yo'nalish bolishi kerak. Millatimizning kelajagi, aynan, zamonaviy maktab o'quvchilarining mediasavodxonligiga bog'liq bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchilar tomonidan pedagogik texnologiya nazariyasi, uning mohiyati, ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalash, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalari darajasini oldindan tasdiqlash, ular tomonidan tashkil etilayotgan o'quv faoliyati mazmunini nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash, pedagogik faoliyat samaradorligini aniqlash borasidagi nazariy bilimlar amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R.J, Yuldashev M.A, "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar". T.: "Nihol", 2013.
2. Rustamova N. Mediata'lim va mediamadaniyat: nazariya va amaliyot. – T.: "Muharrir", 2015.
3. S.S.G'ulomov va boshqalar. Axborot tizimlari vatexnologivalari: Oliy o'quv yurti talabalari uchundarslik / Akademik S.S. G'ulomovning unuimiytahriri ostida. - T., «Sharq», 2000.
4. Internet ma'lumotlari